

KONSTRUKTIV YONDASHUV TUSHUNCHASI VA AHAMIYATI

Ortiqboyeva Nilufar Raximjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika
fakulteti maktabgacha ta'lim yonalishi 101-guruh talabasi

Ho'jabekova Mukarramoy

Ilmiy raxbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19658732>

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday yondashuvlardan biri konstruktiv yondashuv bo'lib, u o'quvchilarning bilimni mustaqil ravishda egallashiga yo'naltirilgan. Ushbu yondashuv ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu tadqiqotda konstruktiv yondashuvning asosiy jihatlari, ahamiyati berilgan.

Kalit so'zlar: konstruktiv yondashuv, ta'lim jarayoni, o'quvchi faolligi, mustaqil fikrlash, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, tanqidiy fikrlash.

Аннотация: В современной системе образования все большее значение приобретает использование инновационных методов. Одним из таких подходов является конструктивный подход, направленный на самостоятельное приобретение знаний учащимися. Этот подход является важным фактором повышения эффективности образования. В данном исследовании представлены основные аспекты и значение конструктивного подхода.

Ключевые слова: конструктивный подход, образовательный процесс, студенческая активность, самостоятельное мышление, педагогические технологии, интерактивные методы, критическое мышление.

Abstract: The use of innovative methods is gaining importance in the modern education system. One of such approaches is the constructive approach, which is aimed at students' independent acquisition of knowledge. This approach is an important factor in increasing the effectiveness of education. This study presents the main aspects and importance of the constructive approach

Keywords: constructive approach, educational process, student activity, independent thinking, pedagogical technologies, interactive methods, critical thinking

“Konstruktiv” so‘zi lotincha constructio so‘zidan olingan bo‘lib, ijodiy, asosli, natija beruvchi, tuzuvchi yoki amaliy yechimga yo‘naltirilgan degan ma‘nolarni anglatadi. Konstruktiv yondashuv — bu ta‘lim oluvchining o‘z bilimini shaxsiy tajribasi asosida qurish jarayonidir. Bu yondashuvda o‘qituvchi yo‘naltiruvchi rolni bajaradi, o‘quvchi esa faol ishtirokchi sifatida bilimni izlaydi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Bunda konstruktiv yondashuv bilimni passiv qabul qilish emas, balki o‘quvchi (yoki shaxs) tomonidan o‘z tajribalari, faol izlanish va hamkorlik orqali mustaqil ravishda "qurish" (shakllantirish) jarayonidir. Bunda o‘qituvchi tayyor ma‘lumot beruvchi emas, balki bilim olish jarayonini yo‘naltiruvchi mentor vazifasini bajaradi. Yana bir ahamiyati shundaki, u o‘quvchilarda nafaqat bilim, balki hayotiy ko‘nikmalarni ham shakllantiradi. Xususan, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal etish, ijodkorlik va muloqot qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Bu esa ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos kadrlar sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Olimlar (J.Piaje, L.Vygotskiy) fikricha, ta'limda o'qituvchi yo'naltiruvchi, o'quvchi esa izlanuvchi subyekt bo'lib, bilimlar amaliy tajriba, ijtimoiy

muloqot va ijodiy fikrlash orqali shakllanadi. Konstruktiv yondashuv bo'yicha olimlarning asosiy fikrlari, O'quvchi bilimni shunchaki o'zlashtirmaydi, balki o'zining oldingi tajribasiga tayanib, yangi ma'lumotlarni o'zi uchun qayta quradi.

Ta'lim ijtimoiy muhitda, muloqot va hamkorlikda kechadi. O'rganish jarayoni tengdoshlar va o'qituvchi bilan o'zaro ta'sir orqali samarali bo'ladi. Bola rivojlanish bosqichlariga mos ravishda, atrofdagilar bilan o'zaro ta'sir orqali dunyoqarashini o'zi shakllantiradi. Bunda o'qituvchini ro'li an'anaviy "etkazib beruvchi" emas, balki moderator va fasilitator (ko'makchi) vazifasini bajaradi. Amaliyotga yo'naltirilganlik: Tabiiy fanlar va kreativ faoliyatda konstruktiv yondashuv o'quvchilarda g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmasini rivojlantiradi. Talabalarda esa ularni faolligi va mustaqilligi, muammoli vaziyatlar orqali o'qitish tajriba va amaliy mashg'ulotlarga urg'u, refleksiya va o'zini baholash kabi xususiyatga ega.

Konstruktiv metod — ta'lim oluvchilar bilimni tayyor holda olmay, balki faol izlanish, tajriba va amaliy faoliyat orqali mustaqil shakllantiradigan zamonaviy pedagogik usuldir. Bunda o'qituvchi yo'naltiruvchi (fasilitator) rolini o'ynab, muammoli vaziyatlar yaratish, tahliliy savollar va loyihalar orqali talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantiradi. Konstruktiv yondashuvni metod orqali rivojlantirish. Konstruktiv metod – bu o'quv jarayonida talabalar bilim va ko'nikmalarni faqat qabul qilmay, balki o'z tajribasi va faol ishtiroki orqali yangidan yaratishga yo'naltirilgan metoddir.

Mazkur ishning asosiy maqsadi — konstruktiv yondashuv tushunchasining ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish va uning zamonaviy taraqqiyotdagi ahamiyatini ochib berishdan iborat. Konstruktiv yondashuv — bu shaxsning bilimni tayyor holda tashqaridan qabul qilmasdan, balki uni o'z tajribasi, dunyoqarashi va oldingi bilimlari asosida "qurishi" (konstruksiya qilishi) haqidagi nazariyadir. Ushbu yondashuvning ildizlari Jan Piaje, Lev Vigotskiy va Jerom Bruner kabi mashhur psixolog hamda pedagoglarning ishlariga borib taqaladi.

Talabalar faqat eslab qolmay, balki bilimni o'z tajribasi bilan bog'laydi, mustaqil fikrlash, muammoni hal etish va ijodiy yondashuv ko'nikmalari shakllanadi. metodik kompetentlikni oshiradi.

Pedagoglar turli metod va usullarni sinab ko'rish orqali o'z faoliyatini takomillashtiradi. Talabalar amaliy mashg'ulotlarda metodlarni qo'llashni o'rganadi. O'quv jarayonini interaktiv qiladi, guruh ishlari, muhokamalar, loyiha ishlari va refleksiya talabalarni faol ishtirokga jalb qiladi. Darslar monoton bo'lmay, qiziqarli va samarali bo'ladi. Muammoli vaziyatlarda fikrlashni rivojlantiradi. Talabalar real vaziyatlarni tahlil qilib, yechimlarni mustaqil topadi. Kritik fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalari oshadi. O'quv natijalarining mustahkamligini ta'minlaydi. Faoliyat orqali olingan bilimlar uzoq muddatli xotirada saqlanadi. Nazariy va amaliy bilimlar integratsiyalashadi.

Konstruktiv yondashuv ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. U o'quvchini markazga qo'ygan holda, bilimlarni chuqur va mustahkam o'zlashtirishga yordam beradi. Shu sababli, ushbu yondashuvni ta'lim jarayoniga keng joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Piaget, J. – konstruktivizm va bilish nazariyasi nazariy manbasi.
2. Vygotsky, L.S. – ijtimoiy konstruktivizm nazariyasi manbasi.

3. “The Effects of Constructive Learning Method” (ScienceDirect, 2012) – Konstruktiv o‘qitish metodining samaradorligi bo‘yicha tadqiqot.
4. Ibrahim, O. H. (2024). “Constructivism as a Pedagogical Method: A Review Article”, Konstruktiv yondashuvning pedagogik metod sifatida sharhi.
5. Nigmatov A.N. - Zamonaviy konstruktiv geografiya fani va ta'limi (Sirdaryo viloyati misolida). O'quv qo'llanma.
6. Yusupbekov N. va boshqalar - Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari.